

ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМДАН-ИНКЛЮЗИВ ЖАМИЯТГА

Муминова Л.Р

п.ф.д.профессор

Республика болалар ижтимоий мослашуви маркази

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11186910>

Аннотация. Ушбу мақола инклюзив таълимнинг жамиятга ўтказилиши процессини ва унинг муҳимлигини таҳлил қилади. Авторлар ҳозирги ҳолда инклюзив таълимнинг муаллифлигини ва олдинги янгиликларни кўриб чиқади. Инклюзив таълимнинг амалий амалга оширилишида аниқ қиймати, жамиятга қўллаш усуллари, ва қўллашда назардан ўтказиш учун муаммоларни муҳокама қилади. Айрим асосий ўрганишларнинг инклюзив таълим бўйича муҳим муаммолари ва қадрийатлари кўриб чиқилади.

Калим сўзлар: даун синдром, кохлеар имплантация, аутистик спектрида.

Кириш

Ҳозирги даврда инклюзив таълим, инклюзив жамият тушунчалари аҳоли ўртасида кенг оммалашиб бормоқда. Аммо, бугунги кунда алоҳида эҳтиёжли ва ногиронликка эга бўлган барча болалар ҳам инклюзив таълимга жалб этилмаслиги аниқ. Уларнинг сифатли таълим олишлари эса уларнинг муваффақиятли ижтимоийлашуви, жамият ҳаётида тўлиқ иштирок этишини таъминлаш, касбий ва ижтимоий фаолиятнинг турли соҳаларида ўзларини тўлиқ намоён эта олишлари учун асосий шартлардан зарурдир. Инклюзив таълимда турли хил таълимий эҳтиёжларни қондирувчи, мослашувчан ёндашувларни талаб этади. Ишлаб чиқилган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни етарли даражада амалиётга жорий этиш, ривожланишида нуқсонли бўлган болаларни инклюзив таълимга саралаш, кадрларни тайёрлаш, жамиятга инклюзив таълимни мохиятини, мақсад, вазифаларини, ногиронликка эга бўлган шахсларга инклюзив таълим бу инновацион таълим сифатида кенг тарғибот қилишни талаб этилиши муҳим ва долзарб масаладир. Қувонарлиси, ҳукуматимиз томонидан 2020 йилнинг 23 сентябрида қабул қилинган янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси “Таълим тўғрисидаги” Қонунининг (20-моддаси) инклюзив таълимга қонуний таъриф берилди - “Инклюзив таълим алоҳида таълим эҳтиёжлари ва индивидуал имкониятларнинг хилма-хиллигини ҳисобга олган ҳолда барча таълим олувчилар учун таълим ташкилотларида таълим олишга бўлган тенг имкониятларни таъминлашга қаратилган”, ва эндиликда юридик равишда тасдиқланган нормага айланди. Ўзбекистонда инклюзив таълимни ривожлантириш, алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларга таълим-тарбия бериш тизимини такомиллаштириш ҳамда уларга кўрсатиладиган таълим хизматлари сифатини яхшилашга қаратилган норматив ҳужжат Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 13 октябрдаги “Алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларга таълим-тарбия бериш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4860-сон қарорига мувофиқ “2020 — 2025 йилларда халқ таълими тизимида инклюзив таълимни ривожлантириш Концепцияси” ва “2020 — 2025 йилларда халқ таълими тизимида инклюзив таълимни ривожлантириш концепциясини ва «Йўл харитаси» тасдиқланди. Республика болалар ижтимоий мослашуви марказ илмий ходимлари инклюзив таълим соҳасидаги тартибга солувчи қонунчиликдаги бундай муҳим ўзгаришларни фақат мамнуният билан қабул қиламиз - бу ногиронликка эга бўлган шахслар ҳуқуқларини амалга ошириш учун энг муҳим жараён ва биз янги меъёрий-ҳуқуқий

хужжатлар амалиётга жорий этилишига хисса қўша оламиз, чунки катта тажрибага эгамиз ва мақсад, вазифаларини аниқ тасаввур этамиз ва бу соҳада “Икюзив таълим орқали кохлеар имплантация жарроҳлиги ўтказилган, Даун синдромли ва аутистик спектр бузилишлари бўлган болаларга таълим олиш механизмини ишлаб чиқиш” мавзусидаги Давлат ижтимоий буюртмаси бажарилди.

Буюртмани асосий мақсади куйигидан иборат бўлган: инкюзив таълим орқали кохлеар имплантация жарроҳлиги ўтказилган, Даун синдромли ва аутистик муаммоли болаларнинг инкюзив таълим олиши механизмини ишлаб чиқиш; умумтаълим мактаблари ўқитувчиларини кохлеар имплантация жарроҳлиги ўтказилган, Даун синдромли ва аутистик спектр бузилишлари бўлган болалар билан ишлаш бўйича психологик ва услубий жиҳатдан технологияларни яратиш.

Эришилган натижалар: Лойиҳа мақсадли гуруҳларига кирувчи умумий хисобда **315 нафар** болани инкюзив таълимга йўналтириш бўйича консултатив ёрдам кўрсатилди:

-**109 нафар** Даун синдромли болалар;

-**45 нафар** Кохлеар имплантация жарроҳлиги ўтказилган болалар;

-**161 нафар** Аутистик спектрида бузилишлари бўлган болалар. Жами **1574нафар**.

Халқ таълими вазирлиги тасарруфидаги психологик-тиббий-педагогик комиссия аъзолари, инкюзив таълим мактаблар директорлари, директор муовинлари, ўқитувчи-логопедлар, психологлар, дефектологлари ва ота-оналар учун **87та** семинар-**17та** (244нафар), давра суҳбати-**21та** (249 нафар), семинар-тренинг-**25та** (468нафар) ва якуний конференция-**1та** (158нафар), Кўнгилочар тадбир-**1та** (50нафар), консултатив-**22та**(405нафар.) ўтказилди.

11та услубий қўлланма ва тавсиялар 1та монография чоп этилди:

- “Умумтаълим мактаби инкюзив таълим шароитида Даун синдромли болаларни ўқитиш”;

- “Аутизмли болаларни инкюзив таълимга жалб этиш механизмлари”;

- “Ривожланишида нуқсони бўлган болаларни психологик-педагогик диагностикаси”,

- Эшитишда нуқсони бўлган кохлеар имплантли болаларни инкюзив таълим шароитида ўқитиш”

- “Умумтаълим мактабларида алоҳида таълим эҳтиёжлари бор кохлеар имплантация жарроҳлиги ўтказилган, Даун синдромли ва аутистик спектр бузилишлари бўлган болаларни инкюзив таълим шароитида ўқитиш бўйича (механизми) талаблар”

- 4та қўлланма мақсадли гуруҳга кирувчи болалар учун мўлжалланган:

- “Тафаккур ва нутқни ўстирамиз” машқ дафтари;

- “Биргаликда эштамиз, гапирамиз, ўйнаймиз ва ўрганамиз”;

- Нутқ ўстириш учун иш дафтари”;

- Математикадан “Санашни ўрганамиз” иш давтари мактаб ўқувчилари учун тайёрланди.

Хулоса ва таклифлар.

- Инкюзив таълимни ривожлантириш ҳамда соҳага оид илмий-назарий-методик базани такомиллаштириш, ногиронликни эрта аниқлаш мақсадида «Илк ёрдам хизмати» ни йўлга қўйиш:

- шунингдек аутистик спектрида бузилиши бўлган болаларни, Даун синдромили енгил даражадаги болаларни эрта саралаш ва коррекцион синфларга ёки махсус таълимда ўқитиш”;

кохлеар имплантация жарроҳлиги ўтказилган болалар учун давлат томонидан ташкил этилган педагогик-психологик кабинетлар ташкил этиш, эрта ташхислаш ва психологик-педагогик коррекцион ишларни олиб бориш.

Хулоса қилиб шуни айтмоқчиманки, Янги Ўзбекистонда бу масалалар доимо долзарб бўлиб келмоқда ва долзарб бўлиб қолади. Республика болалар ижтимоий мослашуви маркази ижтимоий химояга мухтож болалар ва уларни ота-оналарга 20 йил давомида доимо мажмуавий ёрдам бериб келган ва бу фаолиятни албатта давом этиб борамиз.

харитаси» тасдиқланди.

Биз инклюзив таълим соҳасидаги тартибга солувчи қонунчиликдаги бундай муҳим ўзгаришларни фақат мамнуният билан қабул қиламиз - бу ногиронликка эга бўлган шахслар ҳуқуқларини амалга ошириш учун энг муҳим жараён ва биз янги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар амалиётга жорий этилишига хисса қўша оламиз, чунки катта тажрибага эгамиз ва мақсад, вазифаларини аниқ тасаввур этамиз.

Инклюзив таълим, алоҳида эҳтиёжга эга бўлган болалар, яъни кохлеар имплантация жарроҳлиги ўтказилган, Даун синдромли ва аутистик спектр бузилишлари бўлган болаларга таълим олиш механизмини ишлаб чиқиш орқали уларни нормада ривожланаётган тенгдошлари билан бир қаторда, таълим олиш ҳуқуқини тенг равишда таъминланиши интернатда эмас уй шароитида яшаи, маҳалла тенгқурлари билан дўстлашишни назарда тутуди. Ҳозирги вақтда ишлаб чиқилган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни етарли даражада амалиётга жорий этиш, ривожланишида нуқсонли бўлган болаларни инклюзив таълимга саралаш, кадрларни тайёрлаш, жамиятга инклюзив таълимни мохиятини, мақсад, вазифаларини, ногиронликка эга бўлган шахсларга инклюзив таълим бу инновацион таълим сифатида кенг тарғибот қилишни талаб этилиши муҳим ва долзарб масаладир.

Мақсад:

1. Инклюзив таълим орқали кохлеар имплантация жарроҳлиги ўтказилган, Даун синдромли ва аутистик муаммоли болаларнинг инклюзив таълим олиши механизмини ишлаб чиқиш.

2. Умумтаълим мактаблари ўқитувчиларини кохлеар имплантация жарроҳлиги ўтказилган, Даун синдромли ва аутистик спектр бузилишлари бўлган болалар билан ишлаш бўйича психологик ва услубий жиҳатдан тайёрлаш технологияларни яратиш.

3. Умумтаълим мактабларида Даун синдромига эга бўлган болаларнинг қуйидаги 3 ҳил инклюзияси (яъни ўқув жараёнига мослаштириш) механизмларини ишлаб чиқиш ва ХТВга таклиф этиш:*

А) бола инклюзив синфда, аммо тьютор (ёрдамчи педагог) ёки бошқа мутахассислар ҳамроҳлигида бўлади;

Б) бола коррекцион синфда таълим олади, аммо баъзи фанлар, масалан мусиқа, тасвирий санъат, жисмоний тарбия, технология, атроф олам дарсларида, мактабдан

ва синфдан ташқари тадбирларда меъёрида ривожланаётган тенгдошлари билан бир синфда бўлади;

В) бола умумтаълим мактаби қошидаги коррекцион синфда таълим олади, ammo тадбирларда иштирок этиши билан ижтимоийлашуви таъминланади.

*Изоҳ: Даун синдромига эга бўлган болалар ақли заиф болалар хисобланиб, улар хар ҳил даражада бўлади ҳамда ушбу категория болалар умумтаълим мактаби дастурини ўзлаштири олмайди. Шу боис Даун синдромига эга бўлган болаларни инклюзив таълимга жалб этишига 3 турдаги инклюзиясини таъминлаш орқали эришиши, яъни ўқув жараёнига мослаштириши режалаштирилган.

1. ЎЗР Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва Халқ таълими вазирлиги ҳамкорлигида 5та мутахассис (супервайзер, шифокор, логопед, психолог, котиб)дан ташкил топган Тиббий педагогик психологик комиссия (ТППК) тузиши;

2. Мутахассисларни кохлеар имплантация жарроҳлиги ўтказилган, Даун синдромли ва аутистик спектр бузилишлари бўлган болаларни инклюзив синфларга саралаш методикасига ва уларга якка таълим дастурини ишлаб чиқишига ўргатиши;

3. Пилот (Тошкент, Фарғона, Самарқанд, Қарши, Урганч, Наманган шаҳарлари) умумтаълим мактабларининг бошланғич синф ўқитувчилари ва психологарини кохлеар имплантация жарроҳлиги ўтказилган, Даун синдромли ва аутистик спектр бузилишлари бўлган болалар билан ишлашга тайёрлаш;

4. ОТМ умумий педагогика кафедралари ўқитувчиларини инклюзив таълим асослари ва методологияси бўйича ўқитиши;

5. Инклюзив таълимни амалиётга жорий этиши бўйича ОТМ ўқитувчилари, амалиётчи ўқитувчиларга методик таъминот яратиши учун ахборот технологияларини ишлаб чиқиши (алоҳида эҳтиёжга эга бўлган болалар учун нутқ ўстириши ва математика бўйича дастурлар, компьютер дастурлари ва дидактик материаллар).

Лойихани амалга ошириши доирасида:

- 5та пилот худуд (Тошкент, Фарғона, Наманган, Самарқанд, Қарши, Урганч шаҳарлари)нинг хар бирида ўтказиладиган 3тадан ТППК йигилиши ўтказилади.

- Умумий ҳисобда 300 нафар (хар бир пилот худуд (Тошкент, Фарғона, Наманган, Самарқанд, Қарши, Урганч шаҳарлари)дан 20 нафарга яқин кохлеар имплантация жарроҳлиги ўтказилган, 20 нафарга яқин Даун синдромли ва 20 нафарга яқин аутистик спектр бузилишлари бўлган) бола ва уларнинг оилалари инклюзив таълимга саралаб олинади;

- Умумий ҳисобда 400 нафар мутахассис қамраб олинади;

- 15 та давра-сухбати, 15 та семинар, 15 та семинар-тренинг, 20та консультация ўтказилади;

- лойиха доирасида олинган натижалар статистик методлар орқали тахлил қилинади;

- инклюзив таълимга жалб этилган мутахассислар, ОТМ ўқитувчилари, амалиётчи ўқитувчиларга методик таъминот яратиши учун “Алоҳида эҳтиёжга эга бўлган болалар учун нутқ ўстириши” ва “Математикага ўргатиши” бўйича 2та компьютер дастури, 5та методик қўлланма ишлаб чиқилади ва чоп этилади;

- ЎЗР ХТВ билан ҳамкорликда Даун синдромига эга бўлган болалар таълимидаги

имкониятларини эътиборга олган ҳолда умумтаълим мактаблари шароитида ижтимоий инклюзиясини тадбиқ этиши бўйича 1та Низом ишлаб чиқилади. 3

- педагогика ОТМ ўқув режасига инклюзив таълим фани, хусусан кохлеар имплантация жарроҳлиги ўтказилган, Даун синдромли ва аутистик спектр бузилишлари бўлган болаларни умумтаълим мактабларида ўқитишда уларнинг таълимдаги эҳтиёжларини инобатга олишга қаратилган 24 саотлик махсус курс киритилади.

- лойиҳа яқунларига кўра республика миқёсида 1та конференция ўтказилади;

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. <https://lex.uz/docs/6445147> Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон
2. <https://lex.uz/docs/2595913> Бола ҳуқуқлари тўғрисида Конвенция. 1989 йил 20 ноябрь.
3. <https://lex.uz/docs/5013007> Ўзбекистон Республикасининг Таълим тўғрисидаги Қонуни. – Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.09.2020 й.
4. Ибраимов Х. И. Янги ўзбекистонда инклюзив таълим: бугунги ҳолат, мавжуд муаммолар ва ривожланиш истиқболлари //Fan, ta'lim va amaliyotning integrasiyasi. – 2023. – С. 5-8.
5. Oizi T. K. S. Topical Issues Formation of Inclusive Competence of Future Teachers in the Republic of Uzbekistan //JournalNX. – С. 103-106.